

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 10

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Xusanbayev Olim Otamuratovich NORMATIV SHARTNOMALAR VA ULARNI HUQUQ MANBALARI TIZIMIDA TUTGAN O'RNI.....	5
2. Якубов Ахтам Нусратуллоевич ФУҚАРОЛИК ДОКТРИНАСИДА РАҚАМЛИ ОБЪЕКТЛАР ВА УЛАРНИ ТУШУНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	12
3. Xudoynazarov Dadaxon Avaz o'g'li IQTISODIY PROTSESSDA MUTAXASSIS ISHTIROKINING HUQUQIY VA PROTSESSUAL MAQOMI.....	21
4. Usmanov Quvonchbek Muzaffar o'g'li XALQARO MEHNAT TASHKILOTINING MAJBURIY MEHNATGA DOIR KONVENSIYALARI NORMALARINI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT QONUNCHILIGIGA IMPLEMENTATSIYASI.....	29
5. Файзиев Шухрат Хасанович ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	36
6. Махкамов Дурбек Нематович ЎСИМЛИК ДУНЁСИНИ ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДА ИҚТИСОДИЙ ТАРТИБ-ТАОМИЛЛАР.....	45
7. Тошбоева Робия Собировна СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ.....	52
8. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИГА ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИ ТУРЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....	65
9. Абзалова Хуршида Мирзиятовна РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УБИЙСТВА: НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛИЧНОСТИ УБИЙЦЫ.....	77
10. Ҳакимов Комил Бахтиярович КУЧЛИ РУҲИЙ ҲАЯЖОНЛАНИШ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШНИНГ САБАБЛАРИ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	92
11. Матчанов Фахриддин Курамбой ўғли, Ғайратов Салимбой Ҳамдам ўғли МАҲКУМЛАРНИНГ ОВҚАТЛАНИШИ ВА УЛАРНИ УСТ-БОШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ЖИҲАТЛАРИ.....	100
12. Таджиев Азамат Алибаевич ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ЧАСТНОЙ МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.....	108

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Нурумов Дилшодбек Джумабаевич,
 Тошкент давлат юридик университети
 Суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар
 ва адвокатура кафедраси доцент
 вазифасини бажарувчиси
 E-mail:d.nurumov@tsul.uz

**ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИГА ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ
 АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИ ТУРЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ**

For citation: Nurumov Dilshodbek Djumabaevich. THE SIGNIFICANCE OF PROVIDING LEGAL ASSISTANCE TO BUSINESS SUBJECTS AS ONE OF THE TYPES OF ADVOCACY. Journal of Law Research. 2022, vol. 7, issue 10, pp. 65-76

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7238415>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада тадбиркорлик субъектларига юридик ёрдам кўрсатиш адвокатлик фаолияти турларидан бири сифатидаги аҳамияти ва унинг айрим илмий-назарий масалалари кўриб чиқилган. Шунингдек, тадбиркорлик субъектларининг бизнес юритиш жараёнига адвокатлар томонидан юридик ёрдам кўрсатишнинг бошқа адвокатлик фаолияти турларидан фарқловчи ўзига хос жиҳатлари ёритилган. Муаллиф томонидан Ўзбекистон ва хорижий олимларнинг тадбиркорлик субъектларига юридик ёрдам кўрсатишга оид фикр-мулоҳазалари таҳлил қилиниб, илмий мунозарага киришилган. Жумладан, тадбиркорлик субъектларига юридик ёрдам кўрсатишдаги айрим муаммолар атрофлича таҳлил қилиниб, илмий-назарий ҳулосаларга келинган.

Калит сўзлар: адвокатура, адвокат, адвокат монополияси, тадбиркорлик субъекти, юридик ёрдам, юридик хизмат.

Нурумов Дилшодбек Джумабаевич,
 Исполнитель обязанности доцента кафедры Суд,
 правоохранительные органы и адвокатуры
 Ташкентского государственного юридического университета,
 E-mail:d.nurumov@tsul.uz

**ЗНАЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СУБЪЕКТАМ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ АДВОКАТСКОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается значение оказания юридической помощи субъектам предпринимательства как одного из видов адвокатской деятельности и некоторые ее научно-теоретические вопросы. Также выделены специфические аспекты оказания юридической помощи адвокатами процессу ведения бизнеса субъектами предпринимательства, отличающие их от других видов адвокатской деятельности. Автор проанализировал мнения узбекских и зарубежных ученых относительно оказания правовой помощи субъектам предпринимательства и вступил в научную дискуссию. В частности, подробно проанализированы некоторые проблемы оказания юридической помощи субъектам предпринимательства и сделаны научно-теоретические выводы.

Ключевые слова: адвокатура, адвокат, адвокатская монополия, субъект предпринимательства, юридическая помощь, юридическая служба.

Nurumov Dilshodbek Djumabaevich,
Acting Associate Professor of the Department of Court,
law enforcement agencies and advocacy
of Tashkent State University of Law
E-mail:d.nurumov@tsul.uz

**THE SIGNIFICANCE OF PROVIDING LEGAL ASSISTANCE TO BUSINESS SUBJECTS
AS ONE OF THE TYPES OF ADVOCACY**

ANNOTATION

This article discusses the importance of providing legal assistance to business entities as one of the types of advocacy and some of its scientific and theoretical issues. Also specific aspects of the provision of legal assistance by lawyers to the process of doing business by business entities are highlighted, which distinguish them from other types of advocacy. The author analyzed the opinions of Uzbek and foreign scientists regarding the provision of legal assistance to business entities and entered into a scientific discussion. In particular, some problems of providing legal assistance to business entities are analyzed in detail and scientific and theoretical conclusions are made.

Keywords: advocacy, advocate, lawyer monopoly, business entity, legal assistance, legal service.

Бозор ислохотлари шароитида тадбиркорлик субъектларининг тобора ривожланиб бориши, адвокат томонидан кўрсатиладиган юридик ёрдамга бўлган эҳтиёжнинг ҳам ортиб боришига сабаб бўлмоқда.

Бундан ташқари иктисодий ўсиш суръатлари илдам одимлаётган ҳар бир демократик давлатда тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлаш, хусусий мулкни ҳуқуқий ҳимоя қилишни янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик учун қулай шарт-шароитлар яратиш ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, республиканинг инвестициявий жозибадорлигини оширишга йўналтирилган ҳамда тадбиркорлик субъектларининг ишини ҳуқуқий жиҳатдан тўғри ташкил этиш масаласига ҳам эътибор қаратиш зарур.

Мазкур вазифа юзасидан тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини қонуний асосда ташкил этишга қўмаклашиш, уларнинг бизнес юритиш ишини ҳуқуқий тартибга солиш, ўз фаолияти доирасидан келиб чиқадиган ҳамда бошқа тадбиркорлик субъектлари билан амалга ошириладиган ҳуқуқий жараёнларда юритиладиган ҳужжатларни тайёрлаш, иктисодий низоларда тадбиркорлик субъектларини ҳимоя қилиш ва бошқа ҳуқуқий масалаларни ҳал этишда адвокатларнинг ўрни бекиёс ҳисобланади [1, Б. 8].

Адвокатура институти орқали тадбиркорлик субъектларига юридик ёрдам кўрсатиш масалалари 1996 йил 27 декабрдаги «Адвокатура тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунида ўз ифодасини топган.

Таъкидлаш жоизки, тадбиркорлик субъектларининг бизнес юритиш жараёнига адвокатлар томонидан зарур юридик ёрдам кўрсатиш амалиёти адвокатлик фаолияти

турларининг алоҳида тармоғи сифатида аҳамияти ошиб бормоқда. Бунинг боиси шундаки, ҳар бир тадбиркор ёхуд ишбилармон шахс ўз фаолиятини йўлга қўйиш аввалида ҳуқуқий кўмакка муҳтож ҳисобланади ва мазкур ҳолатда уларни соҳага доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар базаси билан таништириш, бизнесни ташкил этишнинг самарали усуллари ҳақида ҳуқуқий маслаҳатлар бериш, тадбиркорлик субъектлари ўртасида тузиладиган шартномаларни расмийлаштириш, улар томонидан шартнома интизомига риоя қилинишини ва тегишли мажбуриятларни ўз вақтида бажарилишини таъминлаш, бузилган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, шунингдек уларнинг қонуний фаолиятини асосиз аралашувлар ва бюрократик тўсиқлардан муҳофаза этиш каби ишларда адвокатларга бўлган талаб ортиб боради.

Тадбиркорлик субъектларининг бизнес юритиш жараёнига адвокатлар томонидан юридик ёрдам кўрсатишнинг бошқа адвокатлик фаолияти турларидан фарқловчи қуйидаги ўзига хос жиҳатларини кўриш мумкин:

биринчидан, адвокатлик фаолиятини амалга оширишнинг ушбу турида адвокат умумий доирадаги жисмоний ва юридик шахсларга эмас, балки қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилган, таваккалчилик ва ўз мулккий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускорлик асосида муайян ишларни бажариш ёхуд хизматлар кўрсатиш фаолияти билан шуғулланаётган тадбиркорлик субъектларига (якка тартибдаги тадбиркорлар, кичик корхоналар, микрофирмалар, маъсулияти чекланган жамиятлар, акциядорлик жамиятлари, қўшма корхоналар, оилавий корхоналар) юридик ёрдам кўрсатади;

иккинчидан, адвокат ҳуқуқий хизмат кўрсатишнинг мазкур йўналишида жиноят, фуқаролик, маъмурий суд ишларини юритиш босқичидаги иштирокидан фарқли равишда, унинг суддаги фаолияти асосан тадбиркорлик субъектлари ўртасида юзага келган иқтисодий низоларни ҳал этишда улар номидан вакилликни амалга ошириш ҳамда манфаатдор тарафнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш билан бевосита боғлиқ ҳисобланади;

учинчидан, адвокат тадбиркорлик субъектларига юридик ёрдам кўрсатишни бир марта ёки муайян муддат даврида ҳуқуқий кўмак бериш мақсадида тузиладиган шартнома орқали амалга оширади. Бунда бир марталик ҳуқуқий ёрдам тегишли тадбиркорлик субъектларига юридик масалалар юзасидан маслаҳат ва тушунтиришлар бериш, уларни соҳа фаолиятига доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан таништиришдан иборат тарзда амалга оширилса, муайян муддатга мўлжалланган шартнома асосида эса адвокат тадбиркорлик субъектларининг амалдаги фаолият кўрсатиш жараёнини ҳуқуқий жиҳатдан таъминлаш билан шуғулланади;

тўртинчидан, адвокатлик фаолияти турларидан бўлган ушбу йўналишда адвокатнинг юридик ёрдами тадбиркорлик субъектлари ўртасида тузиладиган бизнес шартномаларини расмийлаштиришга кўмаклашиш билан характерланади. Бунда тузилаётган шартноманинг барча зарурий элементларини тарафларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига зарар етказмайдиган тарзда шакллантириш, тарафларнинг шартномада белгиланган мажбуриятларни тўғри ҳамда ўз вақтида адо этишларини назоратга олиш, шунингдек шартномада назарда тутилган қоидаларнинг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ келишини таъминлаш мажбурияти адвокатнинг зиммасига юклатилади.

Ҳозирги вақтда адвокатлар томонидан тадбиркорлик субъектларига бизнесни ҳимоялашда кўрсатиладиган юридик ёрдамнинг амалдаги турларидан ташқари бир қатор бошқа шакллари ҳам қўлланилмоқда. Булар: хорижий инвесторларга даромадни репатриация қилиш, дивидендлар ва хорижий компаниялар билан шартномалар бўйича қарзларни ундириш, қарздор банкрот бўлганда, кредиторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, мулкнинг асосиз хатланиши ва рўйхатдан ўчирилишидан ҳимоя қилиш, солиқ даъволари бўйича консултация ва ҳимоя, суғурта тўловлари бўйича даъволарда ҳуқуқий ҳимоя қилиш, суғурта ташкилотлари иштирокида битимларни тайёрлашда тавсиялар ишлаб чиқиш, мулкни ноқонуний тажовузлардан муҳофаза қилиш, хорижий ҳамкорлар иштирокида шартномалар ва бошқа битимлар тузишда ҳуқуқий кўмак бериш, интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш ва бошқалар.

Аксарият олимлар таъкидлаганидек, адвокатура нодавлат нотижорат ташкилотлари орасида тадбиркорлик субъектларини барча шаклда ҳуқуқий ҳимоя қилиш имкониятларига эга тузилма бўлиб ҳисобланади [2, Б. 33-35]. Аммо ҳозирги ҳолатда адвокатурага тадбиркорлик субъектлари асосан даъво ишларини юритиш масалалари бўйича ёрдам сўраб мурожаат қилишади. Фикримизча, адвокатуранинг тадбиркорлик субъектлари хўжалик фаолияти соҳасига оид барча масалалар юзасидан ҳуқуқий ҳимоя қилиш бўйича фаолиятини жонлантириш зарур.

Бозор муносабатлари тараққий этган хорижий мамлакатларда тадбиркорлик субъектлари ўз фаолиятида юридик хизмати мавжуд бўлгани ҳолда адвокатлар хизматидан ҳам фойдаланиш амалиёти шаклланган. Бир қарашда тадбиркорлик субъекти фаолиятида юридик хизматнинг иши етарли ва адвокатга эҳтиёж йўқдек туюлади. Бироқ бундай эмас. Ҳар қандай тадбиркорлик субъекти, айниқса, катта корхона ва ташкилотлар фаолиятида юридик хизмат фаолият кўрсатгани билан адвокатга ҳам етарлича иш топилади. Бунда адвокатлик тузилмаси билан корхона ўртасида тузилган шартномага мувофиқ адвокат тадбиркорлик субъектини ҳуқуқий ҳимоя қилиш бўйича қуйидаги функцияларни амалга ошириши мумкин:

хўжалик фаолиятининг энг муҳим масалалари юзасидан ўзаро ҳамда давлат органлари билан муносабатларда тадбиркорлик субъектининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ифода этиш ва ҳимоя қилиш;

тадбиркорлик субъекти ички ҳаётининг, шунингдек бошқа тадбиркорлик субъектлари ёки давлат органлари билан муносабатларининг коллизия масалалари юзасидан оғзаки ва ёзма ҳуқуқий ҳулосалар бериш;

тадбиркорлик субъекти директорлар кенгаши ёки бошқаруви, унинг таркибий бўлинмалари билан тадбиркорлик субъекти юридик хизмати ўртасида юзага келган баҳсли масалаларни ҳал этишда «ҳакамлик» қилиш;

тадбиркорлик субъекти юридик хизмати ва раҳбариятига ўта мураккаб ҳуқуқий масалалар юзасидан ҳуқуқий тушунтиришлар ва маслаҳатлар бериш;

энг мураккаб суд процессларида қатнашиш [3, Б. 16-23].

Barbara R. Blackburn, Robert Blackburn, Ron Williamsonларнинг фикрича, юқори билимли ва малакали, саводхон адвокатлар жамиятда нуфузи баланд бўлиши, айнан шу сабабли, бизнес раҳбарлар билан ҳам ўта мураккаб вазиятлар вужудга келган тақдирда, ҳуқуқий маслаҳатлар орқали корхонани қийинчиликдан қутқариши мумкинлигини таъкидлашади. Бунда улар адвокатнинг саккизта энг муҳим фазилатларини кўрсатиб, шулар ичида раҳбарият, судья, бизнес шерик билан хушмуомала, бироқ қатъиятли бўлиш шартини кайд этишади [4].

Тадбиркорлик субъектида адвокатнинг бўлиши мавжуд муаммо ва масалаларни самарали ҳал этилишига хизмат қилади. Бунинг яна бир қулай томони шундаки, тадбиркорлик субъекти фаолиятини жиноят иши доирасида суриштирув ва дастлабки тергов жараёнида адвокат энг самарали ҳуқуқий ҳимоя қилиш имкониятига эга. Чунки, биринчидан, тадбиркорлик субъекти юридик хизмати жиноят процесси иштирокчисига (гувоҳ, гумон қилинувчи ва ҳоказо) айланади; иккинчидан, бундай ҳолатда тегишли ордерга эга адвокатгина процессуал кўмак бериши ва қонунбузарликларни олдини олиши мумкин; учинчидан, агар тадбиркорлик субъекти раҳбарларидан бири гумон қилинувчи ёки айбланувчи тариқасида камокқа олиниб, тергов ҳибсхонасига юборилганда, у билан фақат адвокат кўришиб, профессионал ҳуқуқий ҳимояни амалга оширади.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон тобора очиқ ва жаҳонга юз тутган давлат сифатида намоён бўлмоқда. Шу боис тадбиркорларнинг ва умуман фуқароларнинг хорижий мамлакатларда бизнес билан шуғулланиши, меҳнат қилиши ҳолатлари тобора ортиб бормоқда. Бу албатта давлатимиз фуқароларига хорижда ҳам юридик ёрдам кўрсатиш заруратини тақозо этмоқда. Расмий маълумотларга кўра, ҳар йили қарийб 200 минг киши Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги орқали четга чиқиб кетмоқда [5].

Шунга кўра, Ўзбекистон Республикасининг «Юридик ёрдам ва ҳуқуқий хизматлар кўрсатиш тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг

айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги 2018 йил 12 октябрдаги Қонуни [6] билан хорижий мамлакатларда Ўзбекистон адвокатлари ҳайъати ва адвокатлик фирмаси бўлинмаларини ташкил этиш имконияти белгиланди, бу эса адвокатлик тузилмаларининг аҳамиятини яна бир поғонага кўтаради.

Шуни қайд этиш жоизки, тадбиркорлик субъектини давлат рўйхатидан ўтказиш жараёнида адвокатура асосий юридик ёрдам кўрсатувчи ташкилот ҳисобланади. Чунки тадбиркорлик субъекти ташкил этилиши жараёнида ўзининг юридик хизмат ходимига эга бўлмайди. Шу сабабли ҳозирги вақтда тадбиркорлик субъектларининг аксарияти иқтисодий низоларни ҳал этиш учун ҳамда хўжалик шартномаларини ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш учун адвокатура хизматидан фойдаланади [7, Б. 5].

Ҳозирда адвокатлик фаолияти энг оммавий эҳтиёжманд фаолият бўлиб бормоқда, бунга мамлакатнинг барқарор ва собитқадам ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашда бизнеснинг ўсиб бораётган роли ёрдам бермоқда. Бундай шароитда, ҳар бир тадбиркор ўзи учун иқтисодий имкониятларини, шахсий бойлигини, шунингдек, оиласи мавқеини оширадиган имтиёзлардан фойдаланишга интилади, ўз ўзидан турмушининг ҳуқуқий соҳаси бўйича билимларга эга бўлиш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Юридик ёрдамга бўлган талаб кун сайин ортиб бормоқда. Адвокатура касбининг вазифаси нафақат маълум бизнес жараёнларни юридик жиҳатдан тўғри ташкил этиш, балки уларни амалга оширишда қонунбузилишларни олдини олишга ҳам боғлиқ, адвокатларнинг ишларда иштирок этиши нафақат касбий билимлари, балки жараёнларга тинчлантирувчи таъсир кўрсатиш орқали, иқтисодий бизнес ҳамкорлар ўртасидаги иқтисодий ҳисоб-китобларда ғалаба учун курашда ортиқча ҳиссиётларни жиловлаб туриш билан ҳам муҳимдир [8, Б. 11].

Адвокат ўзининг касбий фаолиятида мустақил, у бошқа функцияларни бажара олмайди, бу эса ходим сифатида меҳнат муносабатларига киришнинг мумкин эмаслигини англатади, истисно сифатида илмий, педогогик ва қонунда назарда тутилган фаолият турлари билан шуғулланишга руҳсат берилади. Бундан ташқари адвокатларга давлат хизматида ишлаш тақиқланади.

Бинобарин, адвокат давлат ва унинг таркибий бўлинмаларидан тўлиқ мустақил ва ажралган, адвокатлик фаолияти унга билдирилган ишончга асосланади ва унинг асосий вазифаси ушбу ишончни сақлаб қолишдир. Бунда ҳеч қандай ҳолатлар унга билдирилган ишончни бузиш учун асос бўлиб хизмат қила олмайди. Ишончга путур етказадиган адвокатнинг ҳар қандай хатти-ҳаракати - бу унинг касбий қонунбузилишидир. Ишончни суиистеъмол қилиш адвокат мақомига мос келмайди. Адвокат томонидан ўзига билдирилган ишончни суиистеъмол қилишини оқлаб бўлмайди. Бунда адвокатни унга химоячи сифатида маълум бўлган фактлар ҳақида сўроқ қилиш, адвокатура институтининг негизи бўлган ишончни топтайди.

Э.Бенедикт «гувоҳ ролига ўтган адвокат айбланувчини давлат томонидан химоялаш учун берилган сўнгги нажот чорасидан маҳрум қилади, унга хизмат қилиши керак бўлган нарса унга қарши чиқади» [9, Б. 64] деб ёзганида ҳақ эди.

Маълумки, *advocatus* сўзи лотинча *advocatio* - ёрдам сўраб мурожаат қилиш, суд химояси маъносини англатадиган сўздан келиб чиққан. Демак, адвокатнинг асосий вазифаси юридик ёрдам сўраб мурожаат қилган кишига ўз маҳорати, билими ва тажрибаси билан ёрдам бериши тушунилади. Адвокатларнинг касбий ахлоқ қоидаларининг асосий тушунчалари ва тамойилларини шакллантиришда оддий ва равшан қоидадан четга чиқиш мумкин эмас, адвокат ишонч билдирувчи шахс учун имкон қадар фойдали бўлиши керак [10, Б. 40].

Давлат адвокатлик фаолиятини назорат қилмайди, аксинча мазкур фаолиятнинг аҳамияти нуқтаи назаридан ушбу институтнинг мустақиллигини кафолатлайди. Қонун чиқарувчининг ушбу ёндашуви адвокатура ҳамжамиятининг мустақиллиги учун муҳим омиллардан биридир.

Адвокатлик фаолиятининг моҳиятини белгиладиган бир қатор баҳсли масалалар мавжуд. Ҳозирда адвокатлар, афсуски, нотижорат тузилмалар фаолияти билан

шуғулланишига қарамасдан, фойда (даромад) олиш мақсадларини кўзламоқда. Қонунда адвокат фаолиятини баҳолаш мезонлари белгиланмаган, шунга қарамай инсонлар эҳтиёжлари тобора ривожланиб бораётгани шароитда бундай ҳолат юзага келиши табиий [11, Б. 130]. Адвокатлик фаолияти бу тадбиркорлик фаолияти бўлиши мумкин эмас, чунки бунга жуда масъулиятли вазифа сифатида қаралади.

Ўзбекистонда адвокатлик фаолиятдан фарқли, юридик хизмат кўрсатиш фаолияти лицензияланмайди ва адвокат мақомига эга бўлмай туриб, юристлар ўзбошимчалик билан юридик ёрдам кўрсатишга оид ишлар билан шуғулланадилар.

Бундан ташқари, у ёки бу юридик фаолият билан шуғулланадиган бошқа фуқароларга нисбатан адвокатлар иккита муҳим афзалликларга эга. Биринчиси, адвокатлик сири режимидир, яъни адвокатга у ёки бу даражада маълум бўлган фактлар ошкор қилинмайди, табиийки бу ишонч билдирувчи учун маъқул ҳолатдир.

Иккинчи афзалликни адвокатнинг жинойт ишларини кўриб чиқишда ҳимоячи сифатида мутлақ ҳуқуқига боғлаш мумкин (қайд этиш лозимки, бу ҳуқуқ, масалан, Россияда аста-секин йўқолиб бормоқда: суд институти ривожланиши баробарида оддий юристлар ҳам даъвогарлар ва судланувчилар манфаатларини ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга бўлишди [12, Б. 87-91]). Адвокатлик фаолиятидаги бундай афзалликлар сабабли адвокатларга давлат томонидан оммавий-ҳуқуқий мажбуриятлар юкланади (тергов ва суд фаолиятида тайинлаш йўли билан айрим тоифадаги фуқароларга бепул юридик ёрдам кўрсатиш).

Тадбиркорлик субъектларига адвокатлар томонидан юридик ёрдам кўрсатишнинг ўзига хос аҳамияти шундаки, ҳозирги вақтда тадбиркорлар учун судда вакиллик қилиш фақатгина қонунчиликнинг турли соҳалари нормаларини қўллашга асосланган адвокатнинг кўп қиррали фаолият – ўзига хос «адвокатлик монополияси»дир. Шу сабабли, тадбиркорлик субъектларига юридик ёрдам кўрсатувчи адвокатларга нисбатан анча юқори касбий талаблар қўйилади, боиси улар моддий ва процессуал ҳуқуқнинг турли соҳаларида ҳар томонлама билим ва кўникмаларга эга бўлиши шарт. Бу каби касбий билимлар айнан профессионал адвокатларда мужассам бўлади, юридик маслаҳатчилар ташкилоти юристлари эса ҳар доим ҳам бундай малака, тажриба ва кўникамаларга эга эмас.

Адвокатлик монополиясини йўқотиш борасида кўплаб фикрлар билдирилмоқда. Хусусан, юридик ёрдам сифатини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш бўйича стандартлаштириш ишини амалга ошириш юридик хизмат кўрсатувчи ташкилотларнинг маълум бир «минимал касбий ваколатларини» ўрнатилишини таъминлайди, деган фикрлар мавжуд [13, Б. 20].

Шу нуктаи назардан, баъзи муаллифларнинг «формал талаблар»ни (юридик маълумотга эга бўлиш, иш стажи, малака имтиҳонини топшириш ва шу қабилар), «юридик ёрдамни фаол кўрсатиш» белгиси билан тўлдирадиган шарҳлари диққатга сазовордир. Хусусан, А.И.Муранов, юридик хизматларни профессионал равишда кўрсатадиган шахсларга малака талабларини белгилаш қонуний вакилни ўз хоҳишига кўра танлаш ҳуқуқини бузмаслиги, чунки ҳақ эвазига кўрсатиладиган юридик хизмат кўрсатиш фаолиятини қонунчилик билан тартибга солиш зарурлиги ва у профессионал ҳамда доимий асосда фаолият юритиши кераклигини таъкидлайди [14].

Бизнинг фикримизча, давлат юридик ёрдамнинг моҳиятини ва адвокатура фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, юридик хизмат кўрсатиш бозорини тўлиқ назорат қилишга интилиши зарур эмас. Аксинча, ушбу соҳани тартибга солиш, бир хил ҳуқуқий майдон доирасида мутахассисларнинг самарали ишлаши учун энг қулай шароитларни яратиши керак. Амалиётчи юристлар ва адвокатлар томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг сифати билан боғлиқ бўлган стандартларни ишлаб чиқиш ҳуқуқий жамиятни шакллантиришга ёрдам бериши тайин.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда юридик хизмат ташкилотлари ва адвокатура касбини яқинлаштириш ислохот йўналишлари фақат концептуал тарзда белгиланган, шу билан бирга ушбу ислохотларга илмий ва амалий негиз, мазмун етишмаяпти. Ўзгаришлар натижасида юридик хизмат кўрсатиш ички бозори қандай бўлиши нафақат Ўзбекистон Республикаси

Адлия вазирлиги ва Адвокатлар палатасига, балки амалдаги адвокатлар ва юристлар келажагига жиддий таъсир қилишини билдиради.

Сўнгги йилларда юридик хизмат кўрсатишда чекловларни жорий этиш зарурати тўғрисида мунозаралар кучайиб бормоқда ва бу юридик хизмат кўрсатиш учун тегишли стандартларни ўрнатишга олиб келиши мумкин.

Таъкидлаш лозимки, А.Г.Гореваянинг фикрига кўра, юридик хизмат кўрсатиш бозорини ислоҳ қилиш, авваламбор, адвокатларга ушбу хизматлар бозори иштирокчилари бўлмиш қолган юристларга нисбатан муайян имтиёзлар беришни назарда тутди. Айни чоғда бундай имтиёзларнинг қандай шаклда намоён бўлишига оид кўрсатма мавжуд эмаслиги, бозорда рақобат тенг бўлишига шубҳа уйғотади [15, Б. 284-287].

Бошқа олимларнинг қайд этишича, «адвокат монополияси» деб номланган қондани жорий этишга уриниш қонунчиликда аллақачон амалга оширилган: бу ғоя Арбитраж процессуал кодексининг 59-моддаси 5-қисмида мустақкамланган эди [16, Б. 12-17], бунда арбитраж судида ташкилотлар вакиллари сифатида уларнинг раҳбарлари, ходимлари ёки адвокатлар бўлиши шарт дейилган эди.

Бироқ ушбу қонданинг жорий этилиши адвокатлик мақомига эга бўлмаган ва ташкилот ходими бўлмаган юристлар томонидан ташкилот манфаатларини ҳимоя қилиши имконияти йўққа чиқишига олиб келди, натижада ушбу қондани четлаб ўтиш учун қисқа муддатли, баъзан бир кунлик меҳнат шартномалари тузиш ҳолатлари оммавий тус олди. Кейинчалик ушбу норма Россия Федерацияси (кейинги ўринларда – РФ) Конституциявий судининг 2004 йил 16 июлдаги 15-П-сонли қарори билан РФ Конституциясига зид деб тан олиниб, бекор қилинган эди [17].

Бугунги кунда, Ўзбекистонда адвокатлар монополияси мавжудлигини қайд этиш жоиз. Мисол учун, ижтимоий сўровнома давомида респондентларнинг 94% тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини судда фақат адвокат орқали ҳимоя қилиш монополияси сақланиб қолишини ёқлаб чиқишган. Яъни бугунги кунда респондентлар бундай монополия ижобий ҳолат эканлиги, юридик консалтинг тузилмаларида ишлайдиган юристлар судда қатнашиши мумкин эмаслигини эътироф этишади.

Айтиш лозимки, адвокатлик монополиясини қўллаб-қувватлаш ва аксинча, юридик хизмат кўрсатиш бозорини мутлақ эркинлаштириш, ҳатто судларда вакиллик қилишни ҳам юридик маслаҳат берувчи тижоратчи ташкилотлар юристларига бериш ҳақида ёндашувлар мавжуд. Уларни шартли равишда бешта ёндашувга ажратишади.

Биринчи ёндашув вакиллари фуқаролик процесси, иқтисодий процесс, жиноят-процесси, маъмурий суд ишларини юритишни тартибга солувчи, адвокатура ва бошқа бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга бир вақтнинг ўзида ўзгартишлар киритиш билан ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни қонуний равишда тартибга солиш зарурлигини қайд этиб, суд процессларида фақат адвокат мақомига эга бўлган шахслар иштирок этишини белгилаш мақсадини кўзлашади. Ушбу фикрни (турли хил жиҳатларини), хусусан, РФ Адвокатлар палатаси Президенти Е.В.Семеняко, шунингдек олимлардан Н.Н.Клен, Й.С.Премиллов қўллаб-қувватлаган [18, Б. 30].

Иккинчи нуқтаи назарни қўллаб-қувватлаган муаллифлар (В.Н.Буробин ва бошқалар) адвокатлик бирлашмаларнинг ҳам, юридик фирмаларнинг ҳам параллел равишда фаолият юритиши мумкин эканлиги, фақат бунинг учун юридик ёрдам тўғрисидаги махсус қонун қабул қилиш зарурлигини айтишади [13, Б. 30].

Учинчи ёндашув (Ю.С. Пилипенко, С.Г. Пепеляев, А.С. Савич) юридик фаолиятда тижорат ва нотижорат тамойилларини бирлаштиришга йўл қўяди, аммо устуворлик махсус субъект сифатида адвокатларга тегишли бўлиб қолиши ҳақидаги нуқтаи назарни ҳимоя қилади [19, Б. 25].

Е.Н.Шестаков ва консалтинг юридик фирмаларнинг вакиллари томонидан қўллаб-қувватланган тўртинчи нуқтаи назар, хусусий амалиётчи юристларни ҳар қандай адвокатлик бирлашмаларига киритиш ғоясини рад этади, аксинча консалтинг ташкилотларини ўзини ўзи тартибга солувчи ягона тузилмага бирлаштиришни таклиф қилади [20, Б. 89].

Бешинчи нуқтаи назарни билдирган кўплаб мутахассислар, юридик фаолият тизимини умуман ислоҳ қилишнинг ҳожати йўқ, деб ҳисоблайдилар, чунки юридик хизмат кўрсатиш бозорининг ўзи юридик хизмат кўрсатиш сегментидаги талаб ва таклифни иқтисодиёт қонуниятлари орқали тартибга солади ҳамда адвокатлар билан амалиётчи юристлар параллел равишда муваффақиятли иш юритиши мумкин [21, Б. 152-179].

Адвокатлик фаолиятининг тадбиркорлик субъектлари фаолиятини қонунийлигини таъминлашдаги аҳамияти нечоғли юқори эканлигига қарамай, ушбу соҳада монополистик тартибни аста-секин чеклаш ва йўқотиш борасида ишлар аллақачон бошлаб юборилган. Бугунги кунда юридик консалтинг тизимини тартибга солиш ва адвокатлар тизимига яқинлаштириш борасида амалий қадамлар қўйилмоқда. Масалан, Адвокатлар палатаси томонидан ишлаб чиқилган Ўзбекистон Республикасида адвокатура институтини ривожлантириш Концепцияси лойиҳасининг 5-боби «Юридик маслаҳатчилар ташкилотлари юристлари фаолияти устидан назоратни ўрнатиш» деб номланган бўлиб, унинг 5.1.-бандида қайд этилишича, юридик маслаҳатчилар ташкилотларининг юристлари фаолиятини тартибга солувчи амалдаги қоида, бундай ташкилотларда юридик маслаҳатни амалга оширувчи юристларга муайян таълим ва малака талабларини назарда тутмайди, интизомий жавобгарликни белгиламайди, бундай ҳолат эса улар томонидан кўрсатиладиган юридик хизматлар сифатига салбий таъсир этувчи ва юридик касбга нисбатан ишончсизликни кучайтириши мумкин [22].

Бирок, профессионал юристлар Концепциянинг айрим қоидаларига жиддий эътироз билдиришмоқда. Юридик ҳамжамиятнинг фикрига кўра, таклиф этилаётган ислоҳот ўз меҳнат қобилиятини эркин тасарруф этиш, касб танлаш конституциявий ҳуқуқларнинг бузилишига олиб келиши мумкин.

Кўплаб хорижий мамлакатларда юристлар касбий ахлоқ кодексига ёки шунга ўхшаш қоидаларга бўйсундилар ва улар профессионал юридик амалиётнинг ягона стандартларига риоя қилишади [23]. Бу ягона тартибга солинадиган юристлар фаолиятининг сифатини, юқори стандартларини таъминлашга қаратилган. Бундан ташқари, бу ишонч билдирувчи шахсларнинг манфаатларини ҳам ҳимоя қилади. Юридик касбнинг аҳамияти туфайли юридик фаолият муайян қоидаларга мувофиқ олиб борилиши ва муайян стандартларга бўйсунishi кераклигини инкор қилиб бўлмайди.

Адвокатлар таклиф қилинган ислоҳотнинг йигирма йилдан ортиқ вақтдан бери давом этиб келаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари билан узвий боғлиқлигини ҳисобга олиб, уни иложи борича тезроқ яқинлаш зарур деб ҳисоблайдилар. Жумладан, «малакали юридик ёрдамни профессионал тарзда кўрсатиш касбига қабул қилиш учун ягона ва мажбурий қоидалар, ўзини ўзи тартибга солувчи ташкилотнинг ягона ички корпоратив низоми ва назорат қоидалари, ягона касбий корпоратив юридик ёрдам кўрсатиш тартиби ва сифат мезонлари, шунингдек касбдан четлаштиришнинг умумий асослари, корпорация аъзолари ва уларнинг ишончли вакиллари ўртасидаги низоларни ҳал қилиш. Фуқаролар ва ташкилотларнинг малакали юридик ёрдамга бўлган эҳтиёжларини қондириш муаммосини тўлиқ ҳал қилиш (шу жумладан, pro bono) механизминини жорий этиш» масаласи кўндаланг қўйилмоқда [24, Б. 3-8].

Юридик адабиётларни таҳлил қилиш ва «адвокат монополияси»ни жорий этиш зарурлиги ҳақидаги мунозараларнинг мазмуни шуни кўрсатадики, «адвокат монополияси»ни жорий этишнинг асосий афзалликлари қаторига қуйидагилар кириди:

1) ҳозирда адвокат мақомига эга бўлмаган юристлар ва юридик хизмат кўрсатувчи бошқа шахслар амалдаги қонун доирасидан ташқарида бўлганлиги сабабли, ишонч билдирувчи шахсларни малакасиз юридик ёрдам ва фирибгарлардан ҳимоя қилиш зарурати мавжуд. Ўз навбатида, адвокатлар фаолияти амалдаги қонунчилик билан тартибга солинади;

2) ягона қоидалар ва стандартларга мувофиқ фаолият юритадиган малакали юридик ёрдам кўрсатиш соҳасини шакллантириш эҳтиёжи мавжуд;

3) малакали юридик ёрдам кўрсатишнинг асосий субъектлари бўлган шахслар устидан ички ва ташқи корпоратив назоратни (давлат иштирокида) ташкил этиш, адвокатлар билан бирга юристларни ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик учун интизомий

жавобгарликка тортиш механизмини кўзда тутган юристнинг касб ахлоқ кодексини жорий этиш зарурати.

Шунингдек, А.Д.Бойковнинг фикрича «қонунийлик ва ижтимоий жавобгарлик принципи талаблари адвокатура институтига тааллуқлидир» [25] деган фикрга қўшилиш керак. Мамлакатдаги адвокатура учун қонунийлик ҳолати унинг инсон ҳуқуқлари бўйича фаолияти самарадорлигининг энг муҳим мезонидир. Аммо бу фаолиятнинг ўзи қонун доирасидан ташқарига чиқа олмайди. Ишонч билдирувчи шахснинг манфаатларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш воситалари қонунларга, ахлоққа ва адвокатура касби ахлоқ нормаларига зид бўлиши мумкин эмас. Юридик ёрдамни ташкил қилиш, кўрсатиш ва баҳолашда ҳуқуқий майдондан ташқарига чиқиш, адвокат учун унинг жамоат-ҳуқуқий мақомини йўқотишга қадар салбий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Шу билан бирга, олимлар асосли равишда таъкидлайдилар: «адвокат монополияси муаммоси юридик ҳамжамият учун энг долзарб муаммолардан биридир, бу масала фаолият юритаётган юристлар ва адвокатларни икки қарама-қарши қутбга ажратди. Адвокат мақомига эга бўлмаган юристлар юридик хизмат кўрсатиш бозорининг суд вакиллиги сегментини монополиялаштиришга оид ўз иқтисодий манфаатларини лобби қилишда адвокатлар ҳамжамиятини айблашади» [26].

Тадқиқотчилар қуйидагиларни «адвокат монополияси»нинг жорий этилишига қарши бўлган ёки уни киритишга тўсқинлик қиладиган асосий сабаблар сифатида баҳолайдилар:

биринчидан, малакали юридик ёрдамга муҳтож бўлган барча шахсларнинг эҳтиёжларини қондириш учун керакли адвокатлар сонининг етишмаслиги;

иккинчидан, адвокатлар томонидан тўланадиган ҳар хил солиқлар, йиғимлар ва тушумларнинг юқори даражада эканлиги;

учинчидан, адвокатлик тузилмаларида, бошқа ташкилотлар ва юридик хизмат кўрсатувчи ташкилотларда белгиланган юридик ёрдам учун тўловнинг юқори даражада эканлиги;

тўртинчидан, адвокат мақомига эга бўлган шахснинг унга кўрсатиладиган юридик ёрдам сифатига таъсирининг етишмаслиги, адвокат мақомига эга бўлган шахслар томонидан кўрсатилаётган сифатсиз юридик ёрдамнинг тез-тез учраши;

бешинчидан, ислоҳот ўтказилган тақдирда, тадбиркорлик субъектларининг ўз бизнесини ва тегишли юридик билимга эга ходимлари ҳамда иш жойларини йўқотиш хавфи, шунингдек, нисбатан арзон хизматдан манфаатдор бўлган истеъмолчилар ҳуқуқларининг бузилиш хавфи [27, Б. 7-13].

Юқоридаги фикр ва мулоҳазаларни умумлаштириб, хулоса ўрнида, шуни таъкидлаш мумкинки, бугунги кунда тадбиркорлик субъектларига юридик ёрдам кўрсатиш бўйича адвокатлик фаолияти аҳамияти қуйидагиларда ифодаланади:

биринчидан, ўзининг юқори малакали, зарур касбий малака ва кўникмаларга эга адвокатлар юридик ёрдамнинг сифат ва юксак малака даражасида бўлишини кафолатлайди;

иккинчидан, конституциявий-ҳуқуқий асослар негизида фаолият кўрсатиб, оммавий-ҳуқуқий мажбуриятларга эга (мисол учун, жиноят ишлари бўйича гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчини ҳимоя қилиш мажбурияти);

учинчидан, адвокатлар ўз мақомига кўра қонун билан мустаҳкамланган бир қатор афзалликларга эга (адвокатлик сири, адвокат дахлсизлиги, адвокат сўрови ва шу кабилар) бўлиб, бу уларнинг тадбиркорлик субъекти учун қийматини бир неча баробар оширади;

тўртинчидан, юридик хизмат кўрсатиш бозорида адвокатлар билан бир қаторда юридик маслаҳатчилар ташкилотлари ҳам тадбиркорлик субъектларига юридик хизмат кўрсатади, лекин қонунчиликда судда иш юритиш юзасидан шартнома бўйича (ихтиёрий) вакил сифатида профессионал фаолият билан фақат адвокатлар шуғулланиши мумкинлиги белгиланган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Отахонов Ф. Халқ хўжалигида юридик хизмат ва талабнома даъво ишларини юритиш. – Тошкент: Адолат, 1997. – Б. 8 (Otakhanov F. Legal service and application and litigation in the public economy. - Tashkent: Adolat, 1997. – P. 8).
2. Абдумажидов Г. Развитие адвокатуры в Республике Узбекистан. // Адвокат. – 2005. – № 2. – С. 33-35 (Abdumajidov G. Development of the Bar in the Republic of Uzbekistan. // Advocate. - 2005. - No. 2. – P. 33-35); Саломов Б. Ўзбекистон Республикасида адвокатлик фаолияти, унинг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси (тажриба ва муаммолари): юрид. фан. докт. дисс. автореф. – Тошкент, 2005. – Б. 41 (Salomov B. Lawyer activity in the Republic of Uzbekistan, its guarantees and social protection of lawyers (experience and problems): juridical. science. dr. diss. autoref. - Tashkent, 2005. – P. 41); Саломов Б. Адвокатура ва жамият // Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. – 2006. – № 3. – Б. 35-38 (Salomov B. Advocacy and society // Democratization and human rights. – 2006. – No. 3. – P. 35-38); Отахонов Ф.Х. Участие адвоката в хозяйственном процессе (учебное пособие). – Ташкент: ТГЮИ, 2005. — С. 197 (Otakhanov F.Kh. The participation of a lawyer in the economic process (training manual). - Tashkent: TGUI, 2005. – P. 197); Современное состояние адвокатуры в странах Центральной Азии: проблемы и перспективы: Материалы региональной конференции // Ответственные редакторы Г.А. Ишанханова, Л.Б.Хван, Б. Азизов и др. – Ташкент, 2003. – С. 224 (The current state of the legal profession in the countries of Central Asia: problems and prospects: Proceedings of the regional conference // Responsible editors G.A. Ishankhanova, L.B. Khvan, B. Azizov and others - Tashkent, 2003. – P. 224).
3. Юрист. – 2000. – № 3. – С. 16-23 (Yurist. – 2000. – № 3. – P. 16-23).
4. Barbara R. Blackburn, Robert Blackburn, and Ron Williamson. 8 Characteristics of Effective Advocates. Getting results when you actively support a cause // <https://www.edcircuit.com/8-characteristics-of-effective-advocates-education>.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2020 йил 17 август куни хорижда меҳнат қилаётган фуқароларга муносиб шарт-шароитлар яратиш ва улар билан тизимли ишлаш юзасидан видеоселектор йиғилиши // Халқ сўзи, 2020 йил 18 август (Under the chairmanship of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev On August 17, 2020, video selector meeting on creating decent conditions for citizens working abroad and systematic work with them // Xalq so'zi, August 18, 2020).
6. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (National database of legal documents), 12.10.2018 й., 03/18/4972044-сон; 08.01.2020 й., 03/20/601/0025-сон.
7. Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш ва уни бошқариш масалалари // Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент: ТДЮУ, 2015. – Б. 5 (Issues of legal regulation of business entities and its management // Collection of scientific articles. - Tashkent: TDUU, 2015. – P. 5).
8. Марков А.Н. Правила адвокатской профессии в России. – М., 2003. – Б. 11 (Markov A.N. Rules of the legal profession in Russia. - M., 2003. – P. 11).
9. Бенедикт Э. Адвокатура нашего времени. – Спб., 1910. – С. 64 (Benedict E. Advocacy of our time. - SPb., 1910. – P. 64).
10. Васковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. – Спб., 1895. – С. 40 (Vaskovskiy E.V. Basic questions of lawyer ethics. - SPb., 1895. – P. 40).
11. Крылова З.Г. Основы права: учеб. – М., 2000. – С. 130 (Krylova Z.G. Fundamentals of law: textbook. - M., 2000. – P. 130).
12. А.М. Байрамова. Правовой анализ адвокатской деятельности как бизнеса или услуг, оказываемых за определенный гонорар // Современное право. 2019. № 3. – С. 87-91 (A.M. Bayramov. Legal analysis of advocacy as a business or services rendered for a certain fee // Modern law. 2019. No. 3. – P. 87-91).

13. Буробин В. Коммерциализация адвокатуры – благо для ее развития // Российская юстиция. 2002. № 5. – С. 20 (Burobin V. Commercialization of the legal profession is a boon for its development // Russian justice. 2002. No. 5. – P. 20, 30).
14. Муранов А.И. Необходимость установления в российском праве квалификационных требований к лицам, профессионально оказывающим в России юридические услуги. Законопроект «О квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации» (Muranov A.I. The need to establish in Russian law qualification requirements for persons professionally providing legal services in Russia. Draft law "On Qualified Legal Assistance in the Russian Federation") // URL: <http://moaur.ru/wp-content/uploads/2011/08/125.pdf>.
15. Горевая А.Г. К вопросу о монополизации адвокатской деятельности // Молодой ученый. 2017. №5. – С. 284-287 (Gorevaya A.G. To the question of the monopolization of advocacy // Young scientist. 2017. No. 5. – P. 284-287).
16. Евстигнеева И.С. О некоторых аспектах реформы российской адвокатуры в контексте государственной программы «Юстиция» // Адвокатская практика. 2014. № 3. – С. 12-17 (Evstigneeva I.S. On some aspects of the reform of the Russian legal profession in the context of the state program "Justice" // Advocate practice. 2014. No. 3. – P. 12-17).
17. Общероссийская общественная организация Ассоциация юристов России. (All-Russian public organization Association of Lawyers of Russia. <http://old.alrf.ru/blog/pavel-krashennnikov-o-koncepcii-regulirovaniya-rynka-professionalnojyuridichesk-oy-pomoshhi/> (дата обращения: 01.04.2018).
18. Канукова М. Нужна муниципальная адвокатура // Российская юстиция. 2000. № 4. С. 30 (Kanukova M. Need municipal advocacy // Russian justice. 2000. No. 4. –P. 30).
19. Резник Г. В. Адвокатуре завелся вирус коммерции, но эпидемия предотвратима // Российская юстиция. 1999. №11. – С. 25 (Reznik G. V. The commerce virus has wound up in the Bar, but the epidemic is preventable // Russian Justice. 1999. No. 11. –P. 25).
20. Дедиков С. Российская адвокатура и современный менеджмент // Российская юстиция. 2002. №2. – С. 89 (Dedikov S. Russian advocacy and modern management // Russian justice. 2002. No. 2. – P. 89).
21. Верещагин А.Н. К оценке обоснованности адвокатской монополии // Экономическая политика. 2017. Т. 12. №2. – С. 152-179 (Vereshchagin A.N. On the assessment of the validity of the lawyer's monopoly // Economic policy. 2017. Vol. 12. No. 2. – P. 152-179).
22. <https://paruz.uz/post/informacionnoe-soobschenie-o-proekte-koncepcii-razvitiya-advokatury-v-uzbekistane>
23. Проект Распоряжения Правительства Российской Федерации «Концепция регулирования рынка профессиональной юридической помощи» (Draft Decree of the Government of the Russian Federation "The concept of regulation of the professional legal aid market") // minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-advokatury/koncepciya-regulirovaniya-rynka-professionalnoy-yuridicheskoy/ (дата обращения: 01.04.2018).
24. Власенко В.Н., Михалева А.Е. Правовой режим ответственности юристов в свете проекта концепции регулирования рынка юридической помощи // Адвокатская практика. 2017. № 3. – С. 3-8 (Vlasenko V.N., Mikhaleva A.E. Legal Regime of Lawyers' Responsibility in the Light of the Draft Concept of Regulation of the Legal Aid Market // Advocate Practice. 2017. No. 3. – P. 3-8).
25. Бойков А.Д. Адвокатская деятельность: гарантии качества и вопросы специализации // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2010. №1 (16) (Boykov A.D. Advocacy: quality assurance and issues of specialization // Scientific works of the Russian Academy of Advocacy and Notaries. 2010. No. 1 (16).
26. Буробин В. Адвокатская монополия: за и против // Адвокатская газета. 2010. № 20 (Burobin V. Advocate monopoly: pros and cons // Advocate newspaper. 2010. No. 20) <http://apno.ru>. <http://www.advgazeta.ru/rubrics/13/557>.
27. Мельниченко Р.Г. Необходима ли адвокатская монополия на рынке юридических услуг? // Закон. 2008. Апрель; Моисеева Е., Скугаревский Д. Рынок юридических услуг в

России: что говорит статистика. СПб.: ИПП ЕУСПб, 2016. (Аналитические обзоры по проблемам правоприменения); Натариус С.О., Чуракова Е.Н., Кокин А.В. «Адвокатская монополия», или вековая конкуренция юристов // Вопросы экономики и права. 2016. № 102. – С. 7-13 (Melnichenko R.G. Is a lawyer's monopoly necessary in the legal services market? // Law. April 2008; Moiseeva E., Skugarevsky D. The legal services market in Russia: what the statistics say. SPb.: IPP EUSPb, 2016. (Analytical reviews on the problems of law enforcement); Natarius S.O., Churakova E.N., Kokin A.V. "Lawyer monopoly", or age-old competition of lawyers // Questions of Economics and Law. 2016. No. 102. – P. 7-13).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 18 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 18

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000